

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Зарипова Динара Рустамовна

Преподаватель 2го Ташкентского академического лицея

МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8351754>

Аннотация: в статье освещается проблема формирования коммуникативной профессионально-ориентированной иноязычной компетентности студентов на основе компетентностного подхода, даются определения понятиям «компетенция» и «компетентность».

Ключевые слова: профессионально-ориентированное обучение, компетентность, лингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция, межкультурная компетенция.

Установление и развитие международных связей нашей республики с Российской Федерацией и другими сопредельными государствами расширяет круг областей, в которых происходит взаимодействие специалистов. Квалификационные требования к выпускникам высших образовательных учреждений Министерства Образования Республики Узбекистан ставят перед ними задачу свободного владения иностранным и русским языками. Зачастую у студентов возникают сложности в практическом овладении русским языком. Они не всегда могут правильно и связно излагать свои мысли, не в полной мере понимают значения многих слов и специальных терминов. Это, в свою очередь, напрямую связано с формированием языковой компетенции на этапе вузовской подготовки.

Проблема качественного формирования языковой компетенции, а, значит, умения специалистами использовать русский язык для своей профессиональной и учебной деятельности, профессионального общения на сегодняшний день является одной из важнейших в сфере языкового образования специалистов. И решение её даст возможность повысить эффективность освоения студентами профессиональных дисциплин.

В основе современных технологий обучения языку находятся коммуникативный и компетентностный подходы. Под компетентностным подходом к образованию понимается метод обучения, который ориентирован на личность обучаемого. Сущность языкового образования заключается в формировании готовности выпускников к предстоящей профессиональной деятельности в условиях межкультурного взаимодействия и сотрудничества. Такую задачу можно реализовать, используя компетентностный подход в обучении русскому языку. Под понятием «иноязычная профессиональная коммуникативная компетентность» подразумевается способность будущего выпускника действовать в профессионально направленной ситуации общения со специалистами других стран, готовность к осуществлению межкультурного профессионального взаимодействия в поликультурном пространстве в условиях международной мобильности и интеграции.

Понятие «компетентность» определяется как интеллектуально и личностно обусловленная способность человека к практической деятельности, а «компетенция» -

как содержательный компонент данной способности в виде знаний, умений, навыков [3]. По мнению И.А. Зимней, компетентность всегда является актуальным проявлением компетенции.

В.А. Болотов дает следующее определение: «Компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам. Необходимо различать компетенцию и умение. Умение – это действие в специфической ситуации, компетенция – это характеристика, которую можно извлечь из наблюдений за действиями, за умениями. Таким образом, умения представляются как компетенция в действии. Компетенция – это то, что порождает умение, действие». [2]

Специфика профессиональной подготовки специалистов заключается в необходимости обучать не только профессиональным умениям и навыкам, но и готовности принимать решения и нести ответственность за эти решения. В связи с этим становится понятным, что профессиональная языковая подготовка специалистов «представляет собой фундаментальную научную и практическую проблему, и ее необходимо рассматривать как отдельное направление в теории практике профессионального образования, отличное от подготовки специалистов иного профиля» [3].

Интеграция научной, учебной и воспитательной работы является приоритетным направлением работы преподавателей. В частности, интеграция учебной и внеучебной работы по русскому выступает средством формирования межкультурной, языковой и коммуникативной компетенций. Реализуя основную учебно-профессиональную цель, дисциплина «Русский язык» также решает задачи культурно-просветительского характера, формирует позитивное отношение студентов к стране изучаемого языка, ее народу, культурно-историческим ценностям. Социокультурный материал опирается на принцип межкультурного взаимодействия и реализуется на протяжении всего периода обучения, с учетом специфики основных разделов программы. Например, в программу включаются культурологические занятия в форме презентаций на русском языке, их цель - ознакомление с родной страной обучающихся. Кроме того, в рамках учебной деятельности студенты принимают участие в конкурсах, мастер-классах, олимпиадах, в ходе которых они имеют возможность проверить и совершенствовать свой уровень языковых знаний.

В качестве средства повышения эффективности преподавания и усиления мотивации обучения в процессе обучения широко используются лучшие образцы русского кинематографа, в частности, художественные фильмы военного характера. Просмотры видеоматериалов являются составной частью организации самостоятельной работы, которые и методически сопровождаются лексико-грамматическими заданиями и дополнительной информацией познавательного характера.

В процессе внеучебной работы под руководством преподавателей студенты организуют праздники, концерты, конкурсы. Хорошей традицией является организация походов в театры, музеи, на выставки. Эффективными являются экскурсионные поездки по памятным историческим и культурным местам города Ташкента. Все это способствует не только идейно-патриотическому и нравственному воспитанию студентов, но и повышению интереса к изучению русского языка, а также совершенствованию навыков владения студентами русским языком.

В заключение следует отметить, реализация компетентного подхода в обучении русскому языку студентов способствует повышению уровня усвоения знаний по языку, что, в свою очередь, позволяет заметно повысить и уровень усвоения специальных дисциплин, качественное овладение которыми повышает ценность образования, получаемого студентами в высших образовательных учреждениях.

References:

1. Андриенко А.С. Развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности студентов в условиях применения новых информационных технологий обучения //Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2009. — № 4. Т. 93. – С. 249–256.
2. Болотов, В.А., Сериков, В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе. - Педагогика, 2003, №10
3. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентного подхода в образовании. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. — 40 с.
4. Исаева О.Н. Формирование коммуникативной профессионально-ориентированной иноязычной компетентности студентов гуманитарного вуза //Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1.